

ЉОНИШИНЪО ВА ИСТИФОДАИ ОН ДАР ЗАБОНИ АНГЛИСӢ

ЛАТИФОВ ЧУМАХОН

Омӯзгори кафедраи курси амалии забони англисӣ Донишгоҳи Давлатии ш.Бохтар ба
номи Носири Хусрав. Бохтар

Аннотатсия. Дар мақола дар бораи љонишинъои забони тољикӣ ва ифодаи онъо ба забони англисӣ, инчунин категорияи онро мавриди баррасӣ қарор медињад инкор, ки ба воситаи љонишинъои инкорӣ дар забон ифода мешавад. Муаллиф ба пажӯҳишҳои олимони ватанӣ ва хориҷӣ таъя мекунад, аз қабилӣ чун: В. Виноградов, Н. Болдырев; Олимон ва мутахассисони Эрон: Л. Пейсиков, Т. Чавчавадзе, В. С. Расторгуева ва профессор М. Косимова, Н. Додихудо, Л. Саймуддинов,

Калид вожаҳо: категория, инкор, љонишин, афкор, забоншиносӣ, илм, фалсафа, ҳеч кас, ҳеч чиз, ҳеч чиз, забони тоҷикӣ, англисӣ, муошират.

Дар забон аз муҳимтарин категория ба ҳисоб рафта, дар нутқи хаттиву шифоҳӣ мавриди истифода қарор мегирад. Бе истифода аз категорияи инкор нутқи мо ташаккул намеёбад ва дар робитаи байни инсонҳо категорияи инкор ҳамеша мавқеи асос ва муҳим дорад. Инкор яке аз он категорияҳои забонӣ мебошад, ки аз давраҳои қадим дар ҳама забонҳо вучуд дошт. Хусусияти грамматикӣ категорияи инкор вобаста ба мазмун ва моҳияти нутқи хаттӣ бо истифодаи воситаҳои гуногуни грамматикӣ зоҳир мегардад, ки боиси тағйир ёфтани мундариҷаи матн мешавад. Ин бештар тавассути љонишинҳо, зарфҳо ва дигар ҳиссаҳои нутқи ифода мегардад. Категорияи инкор собиқаи таърихӣ дошта, на танҳо дар забонҳо балки дар фалсафа, мантиқ, математика низ мавриди баррасӣ ва таҳқиқ қарор гирифтааст. Ҳар як соҳа низ вобаста ба характери худ ба категорияи инкор муносибат мекунад. Категорияи инкор дар забони англисӣ воситаҳои мушаххаси ифодадоранд ва вазифаи аввалиндараҷаи онҳо инкори маълумоти пешниҳодшаванда аст. Дар забони англисии қадим дар таркиби ҷумла якчанд унсурҳои ифодакунандаи инкор вучуд дошт, ки онро полинегативӣ номида мешавад. Полинегативӣ ки ҷузъи «пон», ки ба ҷумлаи қадимаи англисӣ дохил шуда, бо роҳи якҷоя кардани қисми манфии ҷумла истифода бурда мешавад. Ташаккули таркиби луғавии аксар забонҳои аврупоӣ тавассути вожаҳои латинӣ сурат гирифтаанд, ки тибқи таҳқиқи анҷомшуда, дар забони латинӣ қадим категорияи инкор бо ду роҳ ифода мегардид: 1) бо истифода аз феъли манфӣ дар сохтори ҷумлаҳо; 2) бо истифода аз љонишини манфӣ ё зарф. Ин албатта минбаъд дар ташаккули воситаҳои ифодаи категорияи инкор дар забони англисӣ нақши муҳим дошт..

Дар забони англисии муосир категорияи инкор тавассути мафҳумҳои љонишини манфӣ, зарфҳои манфӣ, ё пайвандҳои манфӣ ифода кардамешаванд. Ифодаи категорияи инкор тавассути воҳидҳои гуногуни забонӣ сурат гирифта, вобаста ба характери забонҳои олам корбасти мегардад. Н.Н. Болдирев чунин қайд мекунад: «Консепти барраси шаванда (категорияи инкор) дорои табиати коммуникативӣ аст, яъне пеш аз ҳама дар раванди муошират ташаккул меёбад ва бешак вазифаи коммуникативии он, вазифаи калидии аз нав муаррифкунии васоити забонӣ ба ҳисоб меравад» [8, 4]. Дар забони англисӣ ду ҳиссаҳои инкорӣ мавҷуданд, ки гоҳо дар ҷумла фикрро ду маротиба инкор мекунанд. Дар забони англисӣ категорияи инкор метавонад тавассути чунин воҳидҳои сарфию наҳвӣ ифода гардад: дар мубтадо: A woman become like their mothers. That is their tragedy. No man does. That's his tragedy . That is not very pleasant. Indeed, it is not even decent . Асосан дар забони англисӣ категорияи инкор тавассути иссаҳои инкорӣ ифода карда мешавад. Масалан дар муайянкунанда: I know nothing, LadyBlacknell. Дар ҳоли замон: I never saw a woman so altered; she looks quite twenty years younger Таҳқиқ ва баррасии категорияи инкор аз љониби забоншиносони ватаниву хориҷӣ хеле барвақт оғоз гардидааст. Махсусан ин масъала дар

осори таҳқиқи В. В. Виноградов, Н.Н. Болдирев, эроншиносон Л.С. Пейсиков, Т. А. Чавчавадзе, В. С. Расторгуева ва профессорон М. Қосимова, М. Н. Додихудо, Саймуддинов, Л. С. Бахадуров, В. Д. Аракин, В.Н. Бондаренко, Р. Мурфи ба таври умумӣ мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст. Баррасии воситаҳои забони ифодаи инкор чанбаи забонӣ дошта, гуногунии вазифаҳои категорияи инкорро дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ баён мекунанд. Категорияи инкор, ки дар забони англисӣ ба воситаҳои муайян ифода мегардад. Аз ҷумла тавассути ҳиссаҳои инкорӣ: not: «To be or not to be», «но», ва ҷонишинҳои манфӣ: «none», «nobody», «nothing», «neither» ва зарфҳои инкорӣ: «never», «nowhere», «neither», аффиксҳои инкорӣ: lucky – unlucky, home – homeless ва пайвандҳои инкорӣ: «neither... nor», «unless». Ҷонишинҳои манфӣ ба мавҷуд набудани ашё далолат мекунанд. Ҷонишини манфии no бо ҷонишинҳои some ва any ҳамнишин мешаванд. Ҷонишинҳои мураккаби инкоркунанда ба вазифаи аъзои ҷумла истифода мегарданд. Ҷонишини nobody (no one) ба вазифаи муайянкунанда баромад кунад мисол: It's nobody's fault, but your own.

Ҷонишини none метавонад ҳам шахсро ва ҳам ашёро ифода кунад ва ҳамзамон дар шакли танҳо ва ҳам ҳам мавриди истифода қарор гирад: None, not even Mary, dared cross-examine Ralph... Ҷонишини none эквиваленти ибораҳои субстантивӣ аст, ки он бо феъл дар шакли танҳо ва ҳам ҳам меояд: None of them is going to get anything of me. None инчунин барои ифодаи ҳам шахс ва ҳам ашё истифода мегардад: - «Have you got any spare pencil?» - «Nor, I have none...» Ба гурӯҳи ҷонишинҳои инкоркунанда, ҷонишини neither дохил мешавад, ки он дар таркиби ҷумла бо мақсади ифодаи маънои инкор истифода мешавад. Ҷонишинҳои мураккаб барои ифодаи шахс: Nobody, no one ва ашё: nothing истифода гардида, дар ифодаи маънои инкор, дар таркиби ҷумла хусусиятҳои маъноӣ ва услубии хос доранд: He cared for nobody and for nothing – except dominion and the wonders of his brain. Категорияи инкор дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ воситаҳои зиёди ифода дорад. Бо он ки ин забонҳо аз як оилаи забонҳои дунё-оилаи ҳиндуаврупоианд, вале дар масири таърихи рушд ва таҳаввул, дар низоми грамматикӣ онҳо тафовут ба мушоҳида мерасад.

Таҳқиқ ва муқоисаи ин категорияи грамматикӣ дар асоси ҳиссаҳои нутқ сурат гирифтааст. Масъалаи мавриди назари мо ифодаи категорияи инкор дар ҷонишинҳои забони тоҷикӣ ва англисӣ аст. Дар забони тоҷикӣ ҷонишинҳои ифодакунандаи инкор ҷонишинҳои манфӣ мебошанд. Ин ҷонишинҳо асосан набудани ашё ва аломати онро нишон медиҳанд. Дар грамматикаи забони тоҷикӣ доир ба ин гурӯҳи ҷонишинҳо чунин омадааст: «Ҷонишинҳои манфӣ набудани предмет ва ё аломати предметро нишон медиҳанд ҳеч кас наомад, ҳеч чиро нагуфт, вай ба ҳеч қадом савол ҷавоб надод, онҳо аз ҳеч як хабар огоҳӣ надоштанд» [10, 104]. Ин гуна маълумот дар осори илмӣ муҳаққиқони дигар низ ба мушоҳида мерасад. Воқеан ҷонишинҳои манфӣ барои ифодаи категорияи инкор нақши муҳим доранд. Масалан: ҷонишини ҳеч кас, ки он бо забони англисӣ nobody тарҷума мешавад. Дар ифодаи маъно ҷонишинҳо вазифаи яхела доранд: вайро ҳеч кас намедод ва ба ман зарари калон мерасид [6, 195] .- He! - гуфт бо қатъият як зани дигар ва илова намуд, -он кас шабона ҳеч касро ба хонашон роҳ намедиданд, ҳатто дарвозаро ҳам намекушоиданд [4, 34]. Дар забони англисӣ категорияи инкор тавассути ҷонишинҳои nothing, nobody ва ба ин монанд ҷонишинҳои ифода карда мешаванд. Муқоисаи ин ҷонишинҳо нишон медиҳад, ки дар ифода кардани вазифаи категорияи инкор дар ҷонишинҳои забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ яхеланд. Масалан: And there was nothing to do, and my thoughts ran abominably on in vain speculations [12, 14]. Nobody lives there, and that's the place we'll rest our cattle and feed them up before we tackle the desert [13, 74]. Л.Н. Винокурова зикр мекунанд, ки «... ба сифати категорияи алоҳида ҷонишинҳоро барои забони англисӣ зарур аст шартӣ шуморид, зеро ҷонишинҳои манфӣ маъноӣ ҳамнишинии ҷонишинҳои номуайяноро бо ҳиссаҳои инкорӣ ифода мекунанд: not: nobody → not ва anybody; neither → not ва either» [9, 67]. Дар забони тоҷикӣ ҷонишинҳо ҳиссаи нутқе мебошанд, ки дар тӯли таърихи рушди забони форсии тоҷикӣ хеле кам тағйир ёфтаанд. Ҷонишинҳо ба гурӯҳҳои зиёд тақсим гардидаанд. Бо он ки таърихи рушди забонифорсии тоҷикӣ хеле тулонӣ аст, дар масири таърих дар системаи грамматикӣ забони тоҷикӣ ҷонишинҳохеле камтар

дигаргунӣ дучор гардидаанд. Дар осори қадими бо забони тоҷикӣ ба мерос монда ҷонишинҳои манфӣ хеле зиёд истифода гардидаанд. Масалан: дар осори адибони классикии мо ҷонишини манфии ҳеч чунин истифода гардидааст: ... ва ҳеч қассмухолифнаманд. «Таърихи Табарӣ» Нақунӣ ҳеч қор рӯзи дароз, Коритушаб бувад чу харбевоз Ҳаббозии Қоинӣ Дариншеър қалимаи харбевоз бамаънии шабпарак омадааст [11, 200]. Дар Фарҳанги забони тоҷикӣ ҷонишини ҳечро чунин шарҳ додаанд: ҳеч / ҳеч . Ҷонишин дар ҷумлаҳои инқорӣ барои ифодаи инқори пурраистеъмом мешавад. Ҷаҳон сар ба сар чун фасонасту бас, Намонад баду нек бар ҳеч қас. Фирдавсӣ 2. андаке. Бо дили сангини тӯ оё ҳеч даргирад шабе, Оҳи оташбору сӯзи синаи шабгири мо? Ҳофиз 3. хиссаҷаи саволи ба маънии оё. Ҳеч бар чой дидаи ҳаргиз, Ки дигар сол пор менашавад? Анварӣ [15, 743] Дар миёни гурӯҳҳои ҷонишинҳои ҷонишинҳои манфии забони тоҷикӣ, ки маънои инқорро ифода мекунанд, аз ҷиҳати сохт сода ва мешаванд, ки шакли содаи онҳо ҷонишини ҳеч буда, ҷонишинҳои таркибӣ аз он сохта мешаванд: ҳеч қас, ҳеч қадом, ҳеч кӣ ва ғайра. «Ҷонишинҳои манфӣ дар ҷумлае қор фармуда мешаванд, ки хабари он ба шакли манфӣ омада ва ё худ ҷумла маънии манфӣ дошта бошад» [6,104]. Мисол: - Дастори шумо ба сабаби ба замин афтодан аз ҳок ҳеч зарар наметид, - гуфт сартарош, - магар дер боз рӯи тағораи чомашӯиро надида будааст, ки аз хоки замини дӯкони ман чиркинтар менамояд [4, 9]; Агар ман ба шумо нисбат ба дигарон қамтар музд меода бошам, шумо ба шикоят қардан ҳақ надоред, зеро худатон дида истодаед, ки нимаи сари ман бемӯй аст ва шумо ба он но ҳеч тег намеронед, бинобар ин дар вақти музд гирифтани хамин нуктаро ба назар гирифтани лозим аст [4,11]. Ҷонишини манфӣ ба воситаи қалимаи гуна низ таркиб меёбанд. Мисол: ...чунки ҳукумати подшоҳии Русия идора қардани ин қисми мустамликаи худро ба амир ва амалдорони ӯ вогузошта буд ва инҳо дар дохили ҷои ҳукмронии худ ба иҷро қардани ҳар гуна қори бад ва қавру бедод мустамкил буда, ба ҳеч гуна қоида ва қонун амал намеқарданд [4,184]; - Ман ба бечорагии ту раҳм қарда васиқаи қозихонагӣ, ки қарчи бисёр дорад, аз ту талаб намекунам, дили ман ба ту қунон қур аст, ки мехостам ба ту бе ҳеч гуна ҳуҷат қарз диҳам [4,137]. Дар забони англисӣ ҷонишинҳои ифодакунандаи категорияи инқор аз ҷиҳати сохт гуногун буда, бештар дар шакли мураккаб мавриди истифода қарор мегиранд: nobody, nothing аз ҷумлаи онҳо мебошанд. Ин гурӯҳи ҷонишинҳои дар осори хаттии англисӣ хеле зиёд мавриди истифода қарор мегиранд. Мисол: And all the time I knew nothing about it. [17, 8] I knew nothing, absolutely nothing. And the rest knew little. [17, 8] Besides, there was nothing to read. [17, 20] And there was nothing to do, and my thoughts ran abominably on in vain speculations. [16, 22] Nobody on our side was scratched. [17, 96] Nobody at Nazareth believes it. You see, his whole family, including his married sisters, lives there and is known to all of them. They are a simple folk, mere common people.» And of course nobody knew, although it had been the burden of the interrogation put to him. [17,151].

Хусусиятҳои маъноии ҷонишинҳои ифодакунандаи инқор дар ҳар ду забон яқсон аст. Ҳамаи ҷонишинҳои забони тоҷикӣ ва англисӣ маънии инқорро дар ҷумла ифода мекунанд. Бо вучуди ин дар забони тоҷикӣ, ки бештар дар шакли назммероси хаттӣ вучуд дорад, ҷонишинҳои манфии ифодакунандаи маънои инқор дар шеърӣ тоҷикӣ тобишҳои маъноии гуногунро ифода мекунанд. Масалан: Ҳеч қас аз пеши худ қизенашуд, Ҳеч оҳан ханҷари тезе нашуд [15,743]. Дар ин мисраҳо ҷонишини манфии ҳеч ба инсон ва ашё нигаронида шудааст, вале дар ҳар ду ҳолат барои ифодаи маънои мустамкил нест. Ифодаи маънои инқор тавассути феълҳои нашудан сурат гирифтааст. Ҳангоми дар набудани феълӣ нашудан маъно дар ифодаи инқор ноқис мегардад. Ин гуна дар осори назми тоҷикӣ бисёр мушоҳида мешавад. Ифодаи категорияи инқор тавассути ҷонишинҳои дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ аз лиҳози маъно яқсон сурат мегирад, вале аз ҷиҳати мавқеи қорбӯд яқсон нест. Инчунин дар осори назми тоҷикӣ мавқеи қорбӯрди ҷонишинҳои манфӣ, ки ифодакунандаи маънои инқор мебошанд, ба хотири риояти қонуниятҳои шеър махсус аст. Ҳамин тавр таҳқиқи системаи гуногунсатҳи забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ барои қушодани моҳияти маъноии категорияи инқор мусоидат мекунад. Нақши ҷонишинҳои манфии забони тоҷикӣ ва англисӣ барои возеҳ ва дақиқ ифода қардани категорияи инқор дар нутқи шифоҳӣ ва хаттӣ дар дараҷаи аввал қарор

мегирад. Истифодаи воситаҳои ифодаи инкор дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ бештар ба таҷрибаи истифодабарандаи он вобаста аст. Дар осори назмиву насрӣ бо забони тоҷикӣ ҷонишинҳои манфӣ ҳамчун воситаи инкор фаровон истифода гардидаанд, ки онҳоро чун намуна меорем: Бадхоҳи касон ҳеч ба мақсад нарасад, Як бад накунад, то ба худаш сад нарасад. Ман неки ту хоҳаму ту хоҳи бади ман, Ту нек набуиниву ба ман бад нарасад (Бобо Афзал) [7, 32] Мо ҳеч касонем, ки бар мо зи ҳама кас, Хори расаду он ба ҳақиқат шарафи мост. Аз неку бади мардуми айём нанолем. Эшон ҳама неканд, бади аз тарафи мост (Ҳилоли) [7, 49] Ифодаи категорияи инкор дар ҷонишинҳои забони тоҷикӣ ва забони англисӣ таҳқиқ ҳамаҷонибаро тақозо мекунад. Зарур аст дар асоси маводи боэътимоди илми ҷиҳатҳои маъноӣ ва сохтории ҷонишинҳои ифодакунандаи инкор дар забонҳои мазкур таҳлил барраси гардад.

АДАБИЁТ

1. Александр О. В., Терминасова С. Г. Английский синтаксис. –М.: Изд-во МГУ, 1987. –185 с. 2. Аракин В. Д., Селянина Л. И., Кузнецко А. В.
2. Практический курс английского языка.курс. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2008. –516 с.
3. Аракин В. Д. Сравнительная типология английского и русского языков. –Л.: Просвещение, 1979. –259 с.
4. Айнӣ С. Марги судхӯр , Душанбе. Адиб, 2010
5. Барабаш Т. А. Грамматика английского языка. –М.: Высшая школа, 1983. –240 с.
6. Бахударов Л. С. Штейлинг Д. А. Грамматика английского языка. –М.: Высшая школа, 1973. –428 с. 7. Бобобеков А., Косимов С., Шукуров Г. Намунаи осори бузургон. –Душанбе-2019 –159 с.
7. Болдырев, Н.Н. Отрицание как модусно-оценочный концепт // Единство системного и функционального анализа языковых единиц: материалы регион. науч. конф. –Белгород, 2003. –Вып 7. –Ч. I.
8. Винокурова, Л. П. Грамматика английского языка. Л. : Учпедгиз, 1954. -167 с.
9. Забони адабии ҳозираи тоҷик Қ.1: кит. дарсӣ барои факултети филологияи мактабҳои олии / [Б. Ниёзмаҳмадов, С.Ҷ. Арзуманов, Ҳ. Рауфов, Ҳ. Каримовва дигарон] –нашри 2-Душанбе. : Маориф, 1982. -462 с.